

LA BIODIVERSITÀ E IL VALORE ECOLOGICO DEL PAESAGGIO AGRO-SILVO-PASTORALE DELL'AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA "VERDEBIOS" DI CELENZA SUL TRIGNO (CH)

Huamaní Cahuas C.F.², de Francesco M.C.¹, Frate L.¹, Marino S.², Tozzi F.P.¹, Stanisci A.¹

Dip. Bioscienze e Territorio¹, Università degli studi del Molise, Campobasso Italy.

Dip. Agricoltura, Alimenti e Ambiente², Università degli studi del Molise, Termoli, Italy.

e-mail: maria.defrancesco@unimol.it

RIASSUNTO

Questo studio è nato nell'ambito del progetto DEMETRA (IDEazione e validazione di sistemi produttivi Multifunzionali e diversificati basati sull'integrazione tra produzione vegetali ed animali nelle aree marginali dell'Italia centro-meridionale), svolto dal Centro BioCult dell'Università degli Studi del Molise e finanziato dal MIPAAF bando competitivo di cui al DM 27/09/2018 n. 67374 (2020-2023). Tale progetto di ricerca ha come obiettivo principale quello di sviluppare e implementare sistemi produttivi integrati e multifunzionali ad elevato grado di diversificazione, coniugando qualità e sostenibilità attraverso un approccio multidisciplinare integrato. Coinvolge 5 aziende che praticano l'agricoltura biologica ubicate in Abruzzo e Molise: Bio fattoria Licineto, Celenza sul Trigno (CH); Azienda Mancini Michelina, San Salvo (CH); Opera Società Agricola Biodinamica Di Vaira, Petacciato (CB); Terre del Seminario, Larino (CB); "VerdeBios", Celenza sul Trigno (CH).

In questo articolo si riportano i risultati di un'indagine sulla diversità e il relativo valore ecologico del paesaggio agro-silvo-pastorale dell'azienda VerdeBios, caratterizzata da una significativa multi-funzionalità. Le analisi sulla composizione e l'eterogeneità spaziale del paesaggio associato a tale azienda hanno evidenziato un'alta diversità di tipologie di uso e copertura del suolo, una dimensione medio-piccola degli appezzamenti coltivati e il frequente contatto con aree forestali, seminaturali e pascoli. Questo paesaggio rurale supporta la fornitura di numerosi servizi ecosistemici che determinano un positivo effetto tampone protettivo per la tutela e la sostenibilità della qualità di aria, acqua e suolo, garantendo inoltre una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici.

Parole chiave: Paesaggio agro-silvo-pastorale, Agricoltura biologica, Biodiversità, Uso del suolo, Servizi ecosistemici

Citazione consigliata:

Huamaní Cahuas C.F., de Francesco M.C., Frate L., Marino S., Tozzi F.P., Stanisci A. 2023. La biodiversità e il valore ecologico del paesaggio agro-silvo-pastorale dell'Azienda Agricola Biologica "Verdebios" di Celenza Sul Trigno (Ch). Università del Molise, Centro di Ricerca BIOCULT. ZENODO DOI: 10.5281/zenodo.7516738.

ABSTRACT

This study was born as part of the DEMETRA project (Ideation and validation of multifunctional and diversified production systems based on the integration between plant and animal production in the marginal areas of central-southern Italy), carried out by the BioCult Center of the University of Molise and funded by the MIPAAF public-call referred to in DM 27/09/2018 n. 67374 (2020-2023). The main objective of this research project is to develop and implement integrated and multifunctional production systems with a high degree of diversification, combining quality and sustainability through an integrated multidisciplinary approach. It involves 5 farms practicing organic agriculture located in Abruzzo and Molise: Bio fattoria Licineto, Celenza sul Trigno (CH); Mancini Michelina Farm, San Salvo (CH); Opera Società Agricola Biodinamica Di Vaira, Petacciato (CB); Terre del Seminario, Larino (CB); and "VerdeBios," Celenza sul Trigno (CH).

This article reports the results of an investigation into the diversity and relative ecological value of the agro-sylvo-pastoral landscape of the VerdeBios farm, characterized by a significant multi-functionality. The analyses on the composition and spatial heterogeneity of the landscape associated with this farm revealed a high diversity of land use and land cover types, a small to medium size cultivated parcels, and frequent contact with forest, semi-natural, and pastures areas. This rural landscape supports the provision of numerous ecosystem services, that result in a positive protective buffer effect for the protection and sustainability of air, water and soil quality, while also ensuring greater resilience to the effects of climate change.

Keywords: Agro-sylvo-pastoral landscape, Organic farming, Biodiversity, Land use, Ecosystem services

Introduzione

La Regione Abruzzo è una delle regioni italiane con il più elevato livello di biodiversità e si caratterizza per un notevole valore ecologico e ambientale (Bagnaia et al 2011). Occupa il primo posto tra le regioni d'Italia in termini di territorio tutelato, con una superficie naturale terrestre e marina pari al 37,2 % del territorio regionale e la presenza di 58 Siti della Rete Natura 2000 e tre Parchi Nazionali (MASE 2022a).

L'Abruzzo presenta una netta prevalenza di territori boschivi e seminaturali, in cui prevalgono i boschi a latifoglie, le aree soggette a pascolo naturale e le praterie. Seguono, per estensione, le aree agricole e le superfici artificiali che sono costituite,

in prevalenza, dalle aree densamente urbanizzate di tipo residenziale e dalle aree industriali e commerciali (Pirone & Frattaroli 2011).

La superficie agricola utilizzata (SAU) in Abruzzo occupa il 35% della superficie regionale e di questa la superficie dedicata alle coltivazioni biologiche corrisponde a 39.950 ha (CREA 2020, Istat 2020).

L'agricoltura biologica, caratterizzata da un ridotto impatto ambientale, ha effetti positivi sulla qualità del suolo, sul riciclo dei nutrienti, sulla gestione della risorsa idrica, sulla biodiversità e su altri servizi ecosistemici (Ciccarese & Silli 2015, Abbott & Manning 2015, Maitra et al. 2020).

Un paesaggio agro-silvo-pastorale sano può inoltre assorbire gli inquinanti atmosferici, auto depurare l'acqua, ricaricare le falde acquifere, regolare il ciclo idrologico e offrire spazi ricreativi e possibilità di benessere psicologico (Scolozzi et al. 2012).

Le aziende agricole biologiche multifunzionali possono quindi offrire oltre a produzioni agricole qualitativamente e quantitativamente migliori, resilienti e sostenibili molti benefici alla collettività ed è importante che la ricerca scientifica le supporti per introdurre innovazioni agro-ecologiche e per quantificare i servizi ecosistemici che offrono, in modo che possano essere valorizzate e diventino più competitive nel mercato locale e globale.

Questo studio è nato nell'ambito del progetto DEMETRA (IDeazione e validazione di sistemi produttivi Multifunzionali e diversificati basati sull'integrazione tra produzione vegetali ed animali nelle aree marginali dell'Italia centro-meridionale), svolto dal Centro BioCult dell'Università degli Studi del Molise e finanziato dal MIPAAF bando competitivo di cui al DM 27/09/2018 n. 67374 (2020-2023). Tale progetto di ricerca ha come obiettivo principale quello di sviluppare e implementare sistemi produttivi integrati e multifunzionali ad elevato grado di diversificazione, coniugando qualità e sostenibilità attraverso un approccio multidisciplinare integrato. Coinvolge 5 aziende che praticano l'agricoltura biologica ubicate in Abruzzo e Molise: Bio fattoria Licineto, Celenza sul Trigno (CH); Azienda Mancini Michelina, San Salvo (CH); - Opera Società Agricola Biodinamica Di Vaira, Petacciato (CB); Terre del Seminario, Larino (CB); "VerdeBios", Celenza sul Trigno (CH).

In questo articolo si riportano i risultati di un'indagine sulla diversità e il relativo

valore ecologico del paesaggio agro-silvo-pastorale dell'azienda VerdeBios, caratterizzata da una significativa multifunzionalità (produzione agricola, zootecnica, trasformazione di carni suine, commercializzazione in negozio di proprietà, gestione di terreni di uso civico, vendita a gruppi di acquisto solidale - GAS).

Dati e Metodi

Area di Studio

L'azienda agricola VerdeBios si trova a Celenza sul Trigno in provincia di Chieti, in Abruzzo, a circa 646 m s.l.m., in un ambiente naturalmente favorevole alle colture biologiche, essendo caratterizzato da un clima di tipo meso-mediterraneo e da un paesaggio con un'alta naturalità diffusa. Presenta un'estensione di 42,45 ha ed è composta da 85 particelle catastali (Fig. 1). La maggior parte degli appezzamenti aziendali sono occupati da pascoli e prati naturali, oliveti e seminativi e da boschi di latifoglie, e vi si allevano ovini e suini (Fig. 2). Le aree boschive sono costituite in prevalenza da *Quercus pubescens* con presenza di *Quercus cerris* e altre specie arboree come *Acer campestre*, *Fraxinus ornus*, *Sorbus domestica*, *Juglans regia* e *Ulmus minor*. Nel sottobosco si trovano *Juniperus oxycedrus*, *Spartium junceum*, *Rubus ulmifolius*, *Cornus sanguinea*, *Euonymus europaeus*, *Prunus spinosa*. Nei versanti più caldi e acclivi dominano la macchia mediterranea e le leccete.

Citazione consigliata: Huamani Cahuas C.F., de Francesco M.C., Frate L., Marino S., Tozzi F.P., Stanisci A. 2023. La biodiversità e il valore ecologico del paesaggio agro-silvo-pastorale dell'Azienda Agricola Biologica "VerdeBios" di Celena Sul Trigno (Ch). Università del Molise, Centro di Ricerca BIOCULT. ZENODO DOI: 10.5281/zenodo.7516738.

Fig. 1. Area di studio

Fig. 2. Paesaggi dell'Azienda "VerdeBios"

Metodi

Al fine di indagare le caratteristiche del paesaggio dell'area, è stata realizzata una mappa dell'uso e della copertura del suolo dei terreni dell'azienda VerdeBios e del paesaggio circostante, considerando una buffer zone di circa 100 metri di distanza dai terreni aziendali. La cartografia realizzata segue lo schema gerarchico del progetto Corine Land Cover al terzo livello di dettaglio (ISPRA 2018). I poligoni di uso e copertura del suolo sono stati delineati e classificati in ambiente GIS (QGIS versione 3.16) seguendo una procedura di fotointerpretazione manuale di ortofoto digitali Google Earth (anno 2017) ad una scala di 1:2.000 e assumendo un'unità minima cartografabile di 1000 m² (< 0,1 ha).

Come informazioni cartografiche accessorie sono state utilizzate la Carta Tecnica Regionale della Regione Abruzzo a scala 1:10000 del 2007 (Regione di Abruzzo, 2022), le mappe catastali fornite dall'Agenzia dell'Entrate come servizio WMS e la carta della Rete Natura 2000 (MASE, 2022b). La validazione della fotointerpretazione è stata effettuata tramite controlli mirati in campo.

Successivamente, per quantificare e valutare la composizione e la configurazione spaziale del paesaggio agrario e naturale dell'azienda e dei territori circostanti, sono stati applicati degli indicatori ecologici del paesaggio e indici di diversità (Kymberly 2019).

L'analisi è stata effettuata a livello di classe e di paesaggio utilizzando il software Fragstats (McGarigal et al. 2012). Sono state calcolate le seguenti metriche (Ferrari & Pezzi 2013):

- Superficie di una determinata tipologia di copertura del suolo in

ettari (CA);

- Percentuale di paesaggio (PLAND) è l'area di una tipologia di uso del suolo espressa come percentuale;
- Edge Density (ED) è il rapporto tra area e perimetro ed è indicatore dell'eterogeneità del mosaico;
- Numero di patches (NP) è il numero di poligoni di una determinata copertura di suolo o classe;
- Indice di Shannon e ricchezza delle patch che esprimono la diversità del paesaggio in termini di ricchezza di macchie (indice di diversità).

Infine, è stato effettuato il calcolo della percentuale di uso e copertura del suolo delle zone contigue dell'azienda (entro 100 m dai terreni aziendali), utilizzando la seguente formula:

$$P_i = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ij}}{A} * 100$$

Dove: P_i è la proporzione del paesaggio occupata dalla categoria i ; a_{ij} è l'area in m² della categoria ij e A è la superficie totale del paesaggio.

Risultati

Per valutare la composizione e la configurazione spaziale del paesaggio agrario e naturale dell'azienda VerdeBios e dei territori circostanti sono stati analizzati circa 2510 ettari, che includono tutte le particelle catastali dell'azienda e il paesaggio circostante. Sono state individuate 22 tipologie di copertura del suolo secondo la legenda Corine Land Cover al terzo livello di dettaglio, identificate tramite fotointerpretazione e controlli in campo. Di queste 9 tipi rientrano in aree agricole, 6 in superfici artificiali, 5 in aree forestali e seminaturali e 2 in corpi idrici (Tab. 1).

Tab. 1 – Tipologie di uso e copertura del suolo (Corine Land Cover 2018) trovati nell'area di studio

LIVELLO 1		LIVELLO 2		LIVELLO 3			
1	Superfici artificiali	11	Tessuto urbano	111	Tessuto urbano continuo		
				112	Tessuto urbano discontinuo		
		12	Unità industriali, commerciali e di trasporto	121	Unità industriali o commerciali e strutture pubbliche		
				122	Reti stradali e ferroviarie e relativi terreni		
				131	Siti di estrazione		
		13	Miniere, discariche e cantieri	142	Strutture sportive e ricreative		
				21	Terreno coltivabile		
		2	Aree agricole	21	Terreno coltivabile	211	Seminativi non irrigati
						221	Vigneti
				22	Colture permanenti	222	Arboricoltura da frutto
223	Oliveti						
23	Pascoli						
23	Pascoli			231	Pascoli, prati e altre praterie		
				241	Colture annuali associate a colture permanenti		
				242	Colture eterogenee		
				243	Terreno principalmente occupato da agricoltura		
				244	Arboricoltura da legno		
24	Aree agricole eterogenee	31	Foreste				
		311	Bosco di Roverella e Cerro				
3	Aree forestali e seminaturali	31	Foreste	312	Rimboschimento a conifere		
				313	Bosco misto di Roverella e Pino nero		
				324	Aree arbustive in via di naturalizzazione		
		32	Associazioni di vegetazione erbacea e/o arbusti	333	Aree calanchive		
				33	Spazi aperti con poca o nessuna vegetazione		
		5	Corpi idrici	51	Acque interne	511	Corsi d'acqua
512	Lagetti						

La Fig. 3 riporta la cartografia dell'uso e della copertura del suolo dei territori dell'azienda VerdeBios elaborata al livello III del CLC 2018.

Citazione consigliata:
Huamani Cahuas C.F., de Francesco M.C., Frate L., Marino S., Tozzi F.P., Stanisci A. 2023. La biodiversità e il valore ecologico del paesaggio agro-silvo-pastorale dell'Azienda Agricola Biologica "Verdebios" di Celenza Sul Trigno (Ch). Università del Molise, Centro di Ricerca BIOCULT. ZENODO DOI: 10.5281/zenodo.7516738.

Fig. 3. Cartografia delle tipologie di uso e copertura del suolo dell'azienda "VerdeBios".

Si osserva una chiara predominanza di "Pascoli, prati e altre praterie" (classe 231) che coprono 17,20 ha, e rappresentano il 40,56 % del totale, seguiti dalla "Colture eterogenee" (classe 242) con 9,05 ha (21,34 %), seguono poi i "Seminativi non irrigati" della categoria 211 con 7,40 ha (17,46 %), e il "Bosco di Roverella e Cerro" della categoria 311 con 3,99 ha (9,40 %).

La Edge Density indica che la classe 231 ha un rapporto di 98,46 m/ha, la classe 311 con 62,61 m/ha, seguita dalla categoria 211 con 58,84 m/ha e dalla categoria 223 "Oliveti" con 39,26 m/ha.

Per quanto riguarda la dimensione media dei poligoni, il valore medio più alto è quello della classe 242 con 0,82 ha, seguito poi da quello delle categorie 241 "Colture annuali associate a colture permanenti" con 0,51 ha, 231 con 0,37 ha, 211 "Seminativi non irrigati" con 0,35 ha.

Per conoscere le categorie di uso e di copertura del suolo a contatto con i terreni dell'azienda VerdeBios è stata realizzata una mappatura considerando un'area buffer di 100 metri di distanza dalle particelle catastali dell'azienda (Fig. 4).

Fig. 4. Cartografia delle tipologie di uso e copertura del suolo dell'azienda "VerdeBios" e delle aree contigue (buffer di 100 metri).

Ne risulta che l'azienda è circondata da quasi il 70 % da altre aree agricole, ma è a contatto anche con superfici forestali e seminaturali (29 %) e un numero molto basso di superfici artificiali (4 %).

Discussione e Conclusioni

Le analisi sulla composizione e l'eterogeneità spaziale del paesaggio associato all'azienda agricola biologica multifunzionale "VerdeBios" hanno evidenziato un'alta diversità di tipologie di uso e copertura del suolo, una dimensione medio-piccola degli appezzamenti coltivati e il frequente contatto con aree forestali e seminaturali e pascoli.

Come riportato infatti in pubblicazioni scientifiche recenti (Hass et al. 2018, Samways et al. 2020, Sirami & Midler 2021, Tschardt et al. 2021, Barão et al. 2022), l'eterogeneità del paesaggio

agrario, la dimensione medio-piccola delle aree coltivate, la diversità di uso del suolo e la prossimità ad ambienti naturali e semi-naturali incrementa l'abbondanza di impollinatori e mantiene un'alta biodiversità ecosistemica (ISPRA, 2020).

In generale, un paesaggio agro-forestale con una naturalità diffusa, come quello associato all'azienda "VerdeBios", supporta la fornitura di numerosi servizi ecosistemici, quali la riduzione degli insetti nocivi e di insetti vettori di patogeni, il controllo biologico naturale, la qualità dell'acqua e del suolo e presenta una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti

climatici (Martin et al. 2019). Inoltre, l'alta eterogeneità spaziale degli agroecosistemi aumenta le opportunità per più specie di segregarsi spazialmente e coesistere localmente in equilibrio, contribuendo così al mantenimento di alti livelli di biodiversità e quindi al funzionamento generale dell'ecosistema (Rosenfield et al. 2022).

La realtà aziendale studiata è fortemente alternativa al processo in corso di intensivizzazione dell'agricoltura e di omogeneizzazione del paesaggio per la massimizzazione di singoli servizi ecosistemici produttivi (produzione di cibo, foraggio e biocombustibili) (Maitra et al. 2020). Questi processi avvengono a scapito di altri importanti servizi come la fornitura di acqua pulita, il mantenimento della biodiversità e la perdita dei saperi locali e del valore identitario dei luoghi (Ferrari et al. 2019). L'alta qualità del paesaggio naturale e agrario si associa anche ad una attrattività turistica che viene persa nei paesaggi dove l'agricoltura diventa intensiva (Mastronardi et al. 2017). Diversi studi europei mostrano che i paesaggi naturali e agrari multifunzionali sono percepiti come hotspots di servizi ecosistemici e forniscono benefici multipli per il benessere di diverse categorie di portatori di interesse sia localmente, che nelle città limitrofe (Garcia-Martin et al. 2017, Fagerholm et al. 2019).

La multifunzionalità e i servizi ecosistemici hanno acquisito un interesse crescente nella politica, come dimostrano i documenti chiave relativi alla Politica Agricola Comune 2023-2026, il Green Deal e la strategia Farm to Fork e le Nature-Based Solutions.

In questo contesto, la politica agro-ecologica promuove l'eterogeneità

configurazionale negli agro-ecosistemi europei per incrementare la biodiversità funzionale e la fornitura di servizi ecosistemici.

La ricerca svolta intende fornire i dati di base per il calcolo dei servizi ecosistemici associati agli appezzamenti dell'azienda biologica multifunzionale "VerdeBios" e al paesaggio circostante. La quantificazione di tali servizi è utile alla valutazione della sostenibilità ambientale, alla promozione dell'azienda stessa e a far conoscere il suo contributo al contrasto ai cambiamenti globali (Lynch et al. 2021).

Ringraziamenti

Si ringrazia il Sig. Antonio Antenucci, proprietario dell'Azienda VerdeBios, per la disponibilità accordata durante tutte le fasi del lavoro.

La ricerca è stata finanziata dal MIPAAF DM 27/09/2018 n. 67374 (2020-2023).

Bibliografia

- Abbott LK, Manning DA (2015). Soil health and related ecosystem services in organic agriculture. *Sustainable Agriculture Research*, 4(526-2016-37946).
- Bagnaia R, Caruso S, De Marco P, Catonica C, Canali E, Cardillo A, Croce S, D'Errico D, Desiderio D, Labbrozzi N, Laureti L, Piciocco C, Tribuiani P (2011). Carta della Natura della Regione Abruzzo: Carta degli habitat alla scala 1:50.000. ISPRA
- Barão I, Queirós J, Vale-Gonçalves H, Paupério J, Pita R (2022). Landscape Characteristics Affecting Small Mammal Occurrence in Heterogeneous Olive Grove Agro-Ecosystems. *Conservation*, 2(1): 51-68. – doi: [10.3390/conservación2010005](https://doi.org/10.3390/conservación2010005)
- Ciccarese L, Silli V (2015). Agricoltura biologica, una scelta giusta per

- l'ambiente, la sicurezza alimentare e la salute?. Energia, Ambiente e Innovazione. – doi: 10.12910/EAI2015-060
- CREA- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di ricerca politiche e bioeconomia (2020). L'agricoltura italiana conta 2019. [online] URL: <https://www.crea.gov.it/web/politiche-e-bioeconomia/-/agricoltura-italiana-conta>
- Fagerholm N, Torralba M, Moreno G, Girardello M, Herzog F, Aviron S, Burgess P, Crous-Duran J, Ferreira-Domínguez N, Graves A, Hartel T, Măcicăsan V, Kay S, Pantera A, Varga A, Plieninger T (2019). Cross-site analysis of perceived ecosystem service benefits in multifunctional landscapes. *Global Environmental Change*, 56: 134–147. – doi: [10.1016/j.gloenvcha.2019.04.002](https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.04.002)
- Ferrari C, Pezzi G (2013). *L'Ecologia del paesaggio*. Edizioni Il Mulino.
- Ferrari MG, Bocci E, Lepisto E, Cavallero P, Rombai L (2019). Territories and Landscapes: Place Identity, Quality of Life and Psychological Well-Being in Rural Areas. In: Bianco, A., Conigliaro, P., Gnaldi, M. (eds) *Italian Studies on Quality of Life. Social Indicators Research Series*, vol 77. Springer, Cham. – doi: [10.1007/978-3-030-06022-0_19](https://doi.org/10.1007/978-3-030-06022-0_19)
- García-Martin M, Fagerholm N, Bieling C, Gounaridis D, Kizos T, Printsman A, Muller M, Lieskovski J, Plieninger T (2017). Participatory mapping of landscape values in a Pan-European perspective. *Landscape Ecology*, 32(11): 2133–2150. – doi: [10.1007/s10980-017-0531-x](https://doi.org/10.1007/s10980-017-0531-x)
- Hass AL, Kormann UG, Tschardt T, Clough Y, Bøsem-Baillo A, Sirami C, Fahrig L, Martín J-L, Baudry J, Bertrand C, Bosch J, Brotons L, Burel F, Jorge R, Giralt D, Marcos-García MÁ, Ricarte A, Siriwardena G, Batáry P (2018). Landscape configurational heterogeneity by small-scale agriculture, not crop diversity, maintains pollinators and plant reproduction in western Europe. *Proc. R. Soc. B* 285(1872): 20172242. – doi: [10.1098/rspb.2017.2242](https://doi.org/10.1098/rspb.2017.2242)
- Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT (2020) [online] URL: <http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/Index.aspx#>
- ISPRA -Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (2018). *Territorio. Processi e trasformazioni in Italia*. ISPRA, 296/2018, Roma.
- ISPRA- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (2020). *Il declino delle api e degli impollinatori*. Quaderni Natura e Biodiversità n.12/2020. ISBN 978-88-448-1000-9, 43 p
- Kymberly AW (2019). *An Introduction to Landscape Ecology. Foundations and Core Concepts*. Oxford Scholarship. – doi: [10.1093/oso/9780198838388.003.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780198838388.003.0001)
- Lynch J, Cain ME, Frame D, Pierrehumbert R (2021). Agriculture's Contribution to Climate Change and Role in Mitigation Is Distinct From Predominantly Fossil CO₂-Emitting Sectors. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 4. – doi: [10.3389/fsufs.2020.518039](https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.518039)
- Maitra S, Shankar T, Gaikwad DJ, Palai JB, Saga L (2020). Organic Agriculture, Ecosystem Services and Sustainability: A Review. *International Journal of Modern Agriculture*, 9(4): 370-378.
- Martin EA, Dainese M, Clough Y, Báldi A, Bommarco R, Gagic V, Garratt MPD, Holzschuh A, Kleijn D, Kovács-Hostyánszki A, Marini L, Potts SG, Smith HG, Al Hassan D, Albrecht M,

- Andersson GKS, Asís JD, Aviron S, Balzan MV, ... Steffan-Dewenter I (2019). The interplay of landscape composition and configuration: new pathways to manage functional biodiversity and agroecosystem services across Europe. *Ecology Letters*, 22(7): 1083-1094. – doi: [10.1111/ele.13265](https://doi.org/10.1111/ele.13265)
- MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – 2022 a. [online] URL: <https://www.mite.gov.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia>
- MASE - Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 2022 b, Geoportale Nazionale. [online] URL: <http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/>
- Mastronardi L, Giaccio V, Giannelli A, Stanisci A (2017). Methodological proposal about the role of landscape in the Tourism Development Process in Rural Areas: the case of Molise Region (Italy). *Europ. Countrys*. 2: 245-262. – doi: [10.1515/euco-2017-0015](https://doi.org/10.1515/euco-2017-0015)
- McGarigal K, Cushman SA, Ene E (2012). “FRAGSTATS v4: spatial pattern analysis program for categorical and continuous maps.”. Computer software program produced by the authors at the University of Massachusetts, Amherst.
- Pirone G, Frattaroli A (2011). Lineamenti della biodiversità vegetale in Abruzzo. *Acta Italus Hortus*, 1:9-12.
- Regione Abruzzo 2022 - Servizio per l'Informazione Territoriale e la Telematica. [online] URL: http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/catalogo/cartografia-di-sfondo-raster/copy_of_carta-tecnica-regionale-ediz.-2007-1
- Rosenfield MF, Brown LM, Anand M (2022). Increasing cover of natural areas at smaller scales can improve the provision of biodiversity and ecosystem services in agroecological mosaic landscapes. *Journal of environmental management*, 303: 114248. – doi: [10.1016/j.jenvman.2021.114248](https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114248)
- Samways MJ, Barton PS, Birkhofer K, Chichorro F, Deacon C, Fartmann T, Fukushima CS, Gaigher R, Habel JC, Hallmann CA, Hill MJ, Hochkirch A, Kaila L, Mackenzie LK, Maes D, Mammola S, Noriega JA, Orfinger AB, ..., Cardoso P (2020). Solutions for humanity on how to conserve insects. *Biological Conservation*, 242: 108427. – doi: [10.1016/j.biocon.2020.108427](https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108427)
- Scolozzi R, Morri E, Santolini R (2012). Pianificare territori sostenibili e resilienti: la prospettiva dei servizi ecosistemici.
- Sirami C, Midler E (2021). Agricultural landscape heterogeneity, biodiversity and ecosystem services. Centre for studies and strategic foresight Analysis N.163. Ministry of Agriculture and Food, PARIS.
- Tscharntke T, Grass I, Wanger TC, Westphal C, Batáry P (2021). Beyond organic farming–harnessing biodiversity-friendly landscapes. *Trends in Ecology & Evolution*, 36(10): 919-930. – doi: [10.1016/j.tree.2021.06.010](https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.06.010)